

Piotr Podkański

ORCID: 0009-0004-3803-4385
Akademia Sztuki Wojennej, Polska
War Studies University, Poland
e-mail: fidesvocatio@wp.pl

ROMO, czyli Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej – nieznana formacja z czasów PRL

**ROMO, or Reserve Units of the Citizens' Militia – an unknown formation from the times
of the Polish People's Republic**

DOI: 10.5281/zenodo.17395968

Streszczenie: Mimo upływu ponad trzydziestu lat od upadku Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jej historia nadal nie została opisana w sposób dostateczny, a w niektórych kwestiach pozostaje nieodkryta. Za przykład mogą posłużyć Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej, formacja stworzona z byłych rezerwistów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Obrony Narodowej. W trakcie istnienia ROMO przez ich szeregi przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi, dla których ta służba była przymusem, a czasami kończyła się tragicznie. Co sprawiło, że taka formacja musiała powstać i jakie miała zadania? Na te i inne pytania daje odpowiedź niniejszy artykuł.

Słowa kluczowe: Wojsko Polskie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Milicja Obywatelska, stan wojenny, żołnierz, milicjant

Abstract: Despite the passage of over thirty years since the end of the Polish People's Republic, its history has still been insufficiently described or even undiscovered. An example of such a fact can be the Reserve Units of the Citizens' Militia. A formation created from former reservists of the Ministry of Internal Affairs and the Ministry of National Defense. During its existence, several dozen thousand people passed through its ranks, for whom service in it was forced, and sometimes ended tragically. What made it necessary to create it and what were its tasks? The following article may provide answers to these and other questions.

Keywords: Polish Army, Ministry of Internal Affairs, Citizens' Militia, martial law, soldier, policeman

POWODY POWSTANIA ROMO (OPERACJA „LATO-79”)

Wieczorem 16 października 1978 roku, podczas watykańskiego konklawe, krakowski kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jan Paweł II. W kraju wybuchła euforia, w kościołach biły dzwony, ludzie przekazywali sobie z ust do ust wspianą wiadomość. Rządzący bardzo szybko zdali sobie sprawę z powagi sytuacji i prawdopodobnej wizyty hierarchy kościelnego w rodzinnym kraju, a nikt przecież nie wyobrażał sobie niewpuszczenia papieża do Polski. Po pewnym czasie zapadła trudna dla kierownictwa PZPR decyzja – władza zgodziła się na przyjazd do Polski Jana Pawła II. Brano pod uwagę kilka dat. Papież wybrał ostatecznie termin od 2 do 10 czerwca 1979 roku¹. Był to czas najlepszej w Polsce pogody, co mogło wpłynąć na większą liczbę osób na spotkaniach, tym bardziej że Kościół zamierzał w maksymalnym stopniu zmobilizować się przy organizacji tego wydarzenia, również w zakresie przygotowania zorganizowanych wyjazdów parafialnych na spotkania z papieżem.

Wyzwaniem dla władzy okazało się zabezpieczenie całej wizyty. Spodziewano się ogromnych tłumów ludzi, nad którymi miały zapanować dostępne siły porządkowe, czyli Milicja Obywatelska (MO), Wojsko Polskie (WP), Wojska Ochrony Pogranicza (WOP). Dodatkowo do Polski planowało przyjechać wielu dziennikarzy, którzy korzystając z akredytacji dziennikarskiej, mogli opisać również pozareligijne aspekty życia w naszym kraju, a to było niebezpieczne dla wizerunku PRL na arenie międzynarodowej. W związku z tym zaistniała potrzeba zwiększenia stanu etatowego służb porządkowych.

Postanowiono stworzyć nową, kolejną na i tak już długiej liście formacji mundurowych, służbę porządkową. Miała ona powstać na bazie rezerw osobowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Za sporządzenie listy rezerwistów odpowiadała wojskowa administracja w postaci wojskowych komend uzupełnień, które dysponowały listą wszystkich rezerwistów, bez względu na to, gdzie pełnili oni służbę wojskową lub jej formy zastępcze, np. w ZOMO czy WOP. Powołania miały odbywać się zgodnie ze ściśle określonymi zasadami opracowanymi w MON, MSW i KC PZPR. Za całość przygotowań do pielgrzymki odpowiadał głównie resort spraw wewnętrznych, w którym 15 marca 1979 roku powołano Sztab MSW do kierowania operacją „Lato-79”². Zadania przygotowawcze i zabezpieczające papieską pielgrzymkę do Polski zostały włączone do jednej operacji, której nadano kryptonim

¹ M. Balon, *Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny*, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2019, s. 10.

² AIPN, sygn. IPN BU 0811/3, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Zarządzenia, decyzje, wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych, Kierownika Sztabu MSW oraz Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza wydane w związku z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski. Zarządzenie nr 0011/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1979 r. w sprawie powołania Sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79”.

„Lato-79”³. Dla Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej najważniejsza była powołująca tę formację Decyzja nr 03/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 1979 roku w sprawie utworzenia nieetatowych ROMO centralnego podporządkowania, w oparciu o rezerwę osobową MSW w związku z operacją „Lato-79”⁴. Do jej realizacji wydelegowano głównie pododdziały MO oraz w mniejszym stopniu ROMO, ORMO, Wojska Polskiego. SB zajęła się typowymi dla siebie zadaniami, czyli zabezpieczeniem pielgrzymki pod kątem antyterrorystycznym i antyopozycyjnym. ROMO – zgodnie z treścią dokumentu powołującego tę organizację – miały wzmocnić aparat państwowy obsługujący siły zabezpieczające działania „Lato-79”, wystawiając rezerwy osobowe do poszczególnych KW MO. Na podstawie wspomnianej Decyzji można określić datę powstania ROMO. Niestety, w wielu książkach powtarzane jest błędne stwierdzenie, że powstały one w 1981 roku, wraz z wprowadzeniem stanu wojennego, i zakończyły działalność po jego zniesieniu w 1983. Problemem okazuje się nawet samo rozwinięcie skrótu ROMO. Często bywa on rozwijany jako Rezerwa Ochotnicza MO. Trudno też wskazać datę końcową działania formacji. Wydaje się to niezrozumiałe, gdyż w samej operacji „Lato-79” służbę pełniło aż 3582 romowców⁵. Jest to wystarczająco liczne grono byłych rezerwistów, aby zachowała się dokumentacja, na podstawie której dałoby się określić ramy czasowe istnienia formacji. Niestety, stało się inaczej. Jaki był los raportów, meldunków i pozostałej wytworzonej dokumentacji służbowej? Być może w końcówce lat osiemdziesiątych XX wieku uznano ją za mało ważną i zniszczono wraz z tonami innych dokumentów aparatu bezpieczeństwa PRL.

ROMO bardzo dobrze sprawdziły się w czerwcu 1979, podczas pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Zabezpieczały trasy przejazdu papieża i miejsca spotkań z wiernymi, patrolowały ulice miast oraz wzmacniały odwody operacyjne, gotowe do ewentualnego wykorzystania w czasie nadzwyczajnych sytuacji. Dzięki temu odciążły główne służby porządkowe i przyczyniły się do sukcesu organizacyjnego papieskiej wizyty w naszym kraju. Z tego powodu formowano je w następnym roku, gdy doszło do pogorszenia się sytuacji politycznej, ponieważ do codziennego zabezpieczania porządku publicznego całkowicie wystarczały siły MO, wspomagane przez liczącą kilkadziesiąt tysięcy członków ORMO. Powodem ponownego sformowania ROMO stały się strajki w sierpniu 1980 roku – wówczas władza

³ AIPN, sygn. IPN BU 1510/6047, Szkoła Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej im. Franciszka Zubrzyckiego w Piasecznie [1955] 1965-1990. Materiały dotyczące operacji „Lato-79” – pierwsza wizyta papieża w Polsce, k. 31. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych nr 0011/79 z dnia 15-03-1979 r. w sprawie powołania sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79”.

⁴ AIPN, sygn. IPN BU 1510/6047, Szkoła Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej im. Franciszka Zubrzyckiego w Piasecznie [1955] 1965-1990. Materiały dotyczące operacji „Lato-79” – pierwsza wizyta papieża w Polsce, k. 39. Decyzja nr 03/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 1979 roku w sprawie utworzenia nieetatowych Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej centralnego podporządkowania, w oparciu o rezerwę osobową MSW w związku z operacją „Lato-79”.

⁵ IPN, sygn. IPN BU 0811/3, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Zarządzenia, decyzje, wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych, Kierownika Sztabu MSW oraz Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza, k. 59. Zarządzenie nr 0011/79 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1979 r. w sprawie powołania Sztabu do kierowania operacją krypt. „Lato-79”.

ludowa ściągnęła na Wybrzeże duże siły porządkowe i powołała 2700 rezerwistów do ROMO⁶. Pół roku później, 13 lutego 1981 roku, Komitet Obrony Kraju podjął uchwałę w sprawie przyznania limitów szkoleniowych. Dla MSW przewidziano 21 tys. poborowych oraz 1 tys. rezerwistów do powołania na ćwiczenia w ciągu całego roku⁷. Nie zapomniano o nich 13 grudnia 1981 roku. Powołano wtedy tysiące rezerwistów mających przydział do ROMO. 17 grudnia sformowano z nich 21 kompanii, a w sumie z jednostkami manewrowymi oraz z kompaniami i plutonami wszystkich rezerwistów było aż 44 692 funkcjonariuszy⁸. Ta liczba znacznie zmalała do wiosny 1982 roku, kiedy sytuacja częściowo się ustabilizowała i władza nie potrzebowała dużych sił porządkowych.

ZASADY POWOŁYWANIA ŻOŁNIERZY REZERWY DO ROMO

Osoby powoływane do ROMO nie były przypadkowe. Tworzyli je głównie rezerwiści, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową w Batalionach Centralnego Podporządkowania, a więc w Zmotoryzowanych Odwodach Milicji Obywatelskiej, a także po służbie w Nadwiślańskich Jednostkach Wojskowych MSW⁹. Do wspomnianej grupy dołączono tych, którzy zakończyli zasadniczą służbę wojskową w WOP oraz z czasem zwykłych rezerwistów, ale z przynależnością do Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W trakcie selekcji stosowano kilka kryteriów. Pierwszym był wiek – za górną granicę wiekową uznawano w zdecydowanej większości 35 lat dla żołnierzy przeznaczonych do bezpośrednich działań i 45 lat dla kierowców, których z racji wykonywanych obowiązków nie musiała cechować duża wydolność organizmu. Wszystkim, którzy ukończyli 45 lat – nawet jeśli posiadali przydziały mobilizacyjne – na wniosek Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej anulowano je w najszybszym możliwym czasie¹⁰.

Kolejne kryterium wiązało się z wyłączeniem pewnych grup zawodowych i społecznych z powołania w szeregi formacji. Wyeliminowano osoby z oficerskimi

⁶ E. J. Nalepa, *Aspekty wojskowe polskiego sierpnia '80*, „Dzieje Najnowsze” 2016, R. 48, s. 244.

⁷ AIPN, sygn. IPN BU 00133/182, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Szkolenie żołnierzy rezerw osobowych MSW na potrzeby komend wojewódzkich MO; powołanie rezerw osobowych do ROMO – sprawozdania, szyfrogramy, meldunki dot. przebiegu ćwiczenia „Sojuz-81”; sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia mobilizacyjnego krypt. „Nysa-81”, k. 39. Sprawozdanie Dyrektora Zarządu I MSW płk. dypl. Bronisława Pawlikowskiego do Dyrektora Departamentu Kadr MSW tow. płk. Bonifacego Jedyńaka.

⁸ AIPN, sygn. IPN BU 00133/182, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Korespondencja dot. spraw kadrowo-finansowych osób pełniących służbę w ROMO, s. 197. Meldunek z realizacji decyzji w sprawie powołania rezerw przewidzianych do posterunków MO z dn. 17.12.1981 r.

⁹ Archiwum Komendy Stołecznej Policji (AKSP), AKSP, sygn. 454/11, k. 26, Pismo Dyrektora Departamentu Kadr MSW do Komendanta Stołecznego Milicji Obywatelskiej w Warszawie z dn. 17.03.1981 r.

¹⁰ AKSP, sygn. 454/11, k. 3. Pismo Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej MO w Warszawie z dn. 19.12.1980 r.

stopniami rezerwy MO i WP oraz z wyższym wykształceniem. Zazwyczaj odrzucono także aktualnie studiujących¹¹. Nie powoływano również rolników ani osób zatrudnionych w rolnictwie uspołecznionym. Chodziło o ochronę rolnictwa, co było istotne w czasach trudnych pod względem ekonomicznym. Kolejną grupę wykluczonych z poboru stanowili nauczyciele. Szkoły musiały mieć zapewnioną ciągłość funkcjonowania. Powodem była nie tyle troska o braki w wiedzy uczniów, a obawa, co mogłaby zrobić młodzież, głównie ta mająca powyżej 15 lat, w czasie wolnym. W tej grupie społecznej aprobatą dla władzy ludowej była bardzo mała, a przypadki zatrzymywania niepełnoletnich demonstrantów na ulicach Warszawy, Wrocławia, Krakowa i innych miejscowości zdarzały się od wielu lat¹². Ponadto odrzucono osoby mające za sobą pobyt za granicą trwający powyżej 6 miesięcy.

Ostatnie kryterium selekcji dotyczyło ludzi skazanych za różnego typu przestępstwa. W tym celu wykorzystywano zasoby informacyjne Biura „C” MSW i Rejestry Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacje od dzielnicowych, którzy byli zobowiązani do pilnej kontroli wszystkich rezerwistów mających przydział do ROMO. Musieli nie tylko przeprowadzić tzw. wywiad środowiskowy, ustalić aktualny adres zamieszkania i zatrudnienia, ale także poznać światopogląd danego rezerwisty¹³. W tym ostatnim zadaniu milicję bardzo wspierała SB, która przez siatkę tajnych współpracowników weryfikowała, czy dana osoba ma odpowiednią postawę polityczną. Osoby uznane za wrogów PRL były szybko usuwane z rezerw ROMO. Może wydawać się to dziwne (wręcz nielogiczne), że zdarzało się, iż osoba mająca za sobą służbę np. w ZOMO, była uznawana za wroga Polski Ludowej. Dlaczego tak się działo? Otóż nie każdy trafił tam z powodów ideologicznych, niektórzy brali pod uwagę głównie korzyści wynikające ze służby w tej formacji¹⁴. Nie powoływano także tych, których uznano za element szkodliwy społecznie, czyli alkoholików, osób uchylających się od pracy i podejrzanych o przestępstwa pospolite oraz pomoc opozycji antykomunistycznej.

Materiały zebrane na temat członków opisywanej formacji musiały gdzieś zostać złożone, najlepiej w jednym miejscu, a mianowicie w komendach wojewódzkich MO. Z tego powodu zdecydowano o zakładaniu wszystkim rezerwistom ROMO teczek osobowych¹⁵. Gromadzono tam wszelkie dane, raporty itp. – od opinii

¹¹ AKSP, sygn. 540/8, k. 13. Pismo Zastępcy Komendanta Stołecznego d/s. Służby Milicji do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Dowódcy Zmotoryzowanego Odwodu, Dowódcy Batalionu Specjalnego oraz Dowódcy Batalionu Konwojowo-Ochronnego z dn. 28.03.1983 r.

¹² R. Spalek, *Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w stanie wojennym w oczach opozycji i władzy (1981-1983)*, [w:] *Warszawa, miasto w opresji*, red. K. Krajewski, M. Pietrzak-Merta, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010, s. 478.

¹³ AKSP, sygn. 454/11, k. 26. Pismo Dyrektora Departamentu Kadr MSW do Komendanta Stołecznego Milicji Obywatelskiej w Warszawie z dn. 17.03.1981 r.

¹⁴ List Kazimierza Sulki do Wojciecha Jaruzelskiego, Sucha Beskidzka 1989, s. 1, http://www.romaszewski.pl/podstrony/publikacje/1989_sulka_relacja.html#list_kazimierza_sulki [dostęp: 30.04.2021].

¹⁵ AKSP, sygn. 540/11, k. 4. Pismo Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej MO w Warszawie do Komendantów Dzielnicowych, Miejskich i Dowódców Samodzielnych Jednostek Komendy Stołecznej MO w Warszawie z dn. 15.03.1983 r.

służbowych po informacji zebrane od licznych informatorów Służby Bezpieczeństwa, których liczba wzrastała¹⁶.

UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE

Aby uzyskać pełny obraz wyposażenia i uzbrojenia żołnierzy ROMO, należy je porównać z wyposażeniem i uzbrojeniem innych formacji porządkowych. Za uzbrojenie odpowiadał Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej Komendy Stołecznej Milicji Obywatelskiej i kierownicy jednostek, w których żołnierze ROMO pełnili służbę¹⁷.

Najważniejszym kryterium przy podejmowaniu decyzji o konkretnym uzbrojeniu oddziałów było zaufanie, a właściwie jego brak ze strony dowódców do rezerwistów ROMO. Nie byli to bowiem funkcjonariusze zawodowi, wchodzący w skład służb MSW, np. MO. Zbyt niski poziom wykształcenia bojowego był powodem obaw przełożonych, a i samych powołanych, przed niewłaściwym użyciem broni. Czym innym są ćwiczenia na strzelnicy wojskowej, a czym innym reagowanie w sytuacji realnego zagrożenia. Należało liczyć się z możliwością utraty przez żołnierzy wyposażenia, a nawet z jego użyciem przeciwko tzw. władzy ludowej. Następnym dylematem dotyczył kalibru broni – w co wyposażyc formację? Podstawowym karabinkiem używanym jako broń długa w służbach PRL-u był AKM lub AKMS, czyli ze składaną kolbą¹⁸. To broń z bardzo dużą siłą początkową wystrzelonego naboju. Z łatwością może przebić cienkie mury budynków, których w owym czasie było jeszcze całkiem sporo. Gdy uwzględnimy przy tym gęstość zabudowy i zaludnienia, nietrudno sobie wyobrazić tragiczne skutki użycia takiej broni. Dlatego oddziały ROMO w karabinki AKMS wyposażano bardzo rzadko, a jeśli już do tego dochodziło, to w czasie pełnienia służby miały one puste magazynki. Noszono je więc jedynie na pokaz, z myślą o wzmocnieniu siły oddziaływania na społeczeństwo. Rozwiązaniem stało się wprowadzenie do powszechnego noszenia na służbie pistoletu maszynowego PM wz. 43¹⁹. Broń ta, mimo że wyglądała jak z innej epoki, miała dobre właściwości strzelnicze, była trochę mniejsza, ale przede wszystkim cechowała ją mniejsza siła ognia. Hipotetycznie była bezpieczniejsza dla funkcjonariuszy. Co ciekawe, w internecie można znaleźć informacje o poborowych,

¹⁶ A. Friszke, *Internowani. Aresztowani. Skazani. Pozbawieni wolności w okresie stanu wojennego 1981-1983/1984*, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 2, s. 290.

¹⁷ Wydział Gospodarki Materiałowo-Technicznej KS MO dostarczał broń i amunicję do poszczególnych oddziałów.

¹⁸ AKM – radziecki karabinek samopowtarzalny, automatyczny, kaliber 7,62 mm, skuteczny zasięg wystrzelonego naboju wynosi 500 metrów oraz ma 2000 dżuli energii początkowej. Zawiera również magazynek o pojemności 30 naboji. Ta najczęściej produkowana broń na świecie była podstawowym wyposażeniem w armiach i służbach porządkowych państw komunistycznych oraz w Afryce, Azji i Ameryce Południowej.

¹⁹ PM wz. 43 – polska wersja wzorowanego na radzieckim pistolecie maszynowym PPS wz. 43, czyli tzw. pepeszy. W latach 1951-1953 wyprodukowano prawie 300 tys. egzemplarzy. Był to jeden z najpopularniejszych rodzajów broni używanych w WP, MO i innych służbach mundurowych w okresie PRL.

którzy jeszcze w 1988 roku składali z nią przysięgę wojskową, a zajęcia dla młodych żołnierzy z jej użyciem wciąż odbywały się pod koniec lat 90. minionego wieku. To wskazuje z jednej strony na duże ilości opisywanej broni w Wojsku Polskim, a z drugiej na jej żywotność i prostotę obsługi. Zawodowi funkcjonariusze MO oddelegowani do ROMO byli wyposażeni w pistolety P-64²⁰. Znajdowali się więc w bardzo nielicznej grupie, głównie oficerów – na kompanię przypadało zaledwie 7-8 sztuk.

Użycie broni palnej zawsze jest ostatecznością, jeśli chodzi o obronę. Każdy żołnierz i funkcjonariusz miał przecież inne formy zabezpieczenia. Jako ochronę przed urazami stosowano milicyjne kaski. Dla przykładu: w piśmie będącym odpowiedzią na zapytanie ilościowe dotyczące sprzętu w ZOMO, ROMO i NOMO (Nieetatowe Oddziały Milicji Obywatelskiej) z KS MO z 8 października 1982 roku podano, że ROMO dysponują 318 kaskami z osłonami, natomiast ZOMO posiadały ich 3141²¹. Gdy porównuje się wyposażenie ROMO z wyposażeniem ZOMO, dane ukazują znaczące różnice na niekorzyść ROMO. Przykładem może być liczba ręcznych wyrzutni RWGŁ, których w ROMO było 144, a w ZOMO 1402²². W ROMO okularów ochronnych było 318, w ZOMO zaś 2862. Mało było zwykłych granatów UGŁ-200, ponieważ zaledwie 2480 w ROMO, wobec ponad 38 tys. w ZOMO, które na dodatek miały również ponad 23 tys. granatów akustycznych UGŁ. Naboji NPŁ-26 było w ROMO jedynie 100, podczas gdy ZOMO posiadały prawie 4460²³. Nie było ani jednej maski przeciwgazowej wobec 3311, które posiadały ZOMO. Jedynie petardy były wyłącznie na wyposażeniu ROMO – w liczbie 100 sztuk. I na tym należy zakończyć porównywanie, ponieważ reszty wyposażenia rezerwistów praktycznie nie posiadali. Brakowało pałek i tarcz szturmowych.

Z czego wynikały takie różnice w wyposażeniu między poszczególnymi formacjami? Rezerwistów nie potrafili w odpowiedni sposób posługiwać się pałkami. ROMO miały wspierać, a nie zastępować MO, ZOMO itp. Bez masek gazowych nie byli oni w stanie działać w zwartym tłumie, ponieważ wystrzelwane granaty były odrzucane przez ludzi protestujących w kierunku sił porządkowych. O ile dla ZOMO nie stanowiło to większego problemu, o tyle dla niewyposażonych w maski rezerwistów ROMO oznaczało już spore zagrożenie. W kolejnych latach opracowano granaty, które po wystrzeleniu nagrzewały się do takiego stopnia, że uniemożliwiały ich branie w dłoń i odrzucanie.

²⁰ P-64 – polski pistolet samopowtarzalny, był podstawową bronią krótką w różnych służbach mundurowych od początku lat sześćdziesiątych XX wieku.

²¹ AIPN, sygn. IPN BU 00133/97, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990. Materiały dot. wyposażenia w sprzęt i środki techniczne jednostek MO, ROMO i NOMO – wrzesień 1982 r.

²² RWGŁ – Ręczna Wyrzutnia Granatów Łzawiących, wyrzutnia do wystrzeliwania m.in. polskich granatów łzawiących UGŁ-200.

²³ NPŁ 26 – Nabój Pistoletowy Łzawiący, był wystrzeliwany z pistoletu sygnałowego wz. 78.

SŁUŻBA W ROMO

Warto przyrzeć się, jak wyglądała służba romowców. Zaczynała się ona po zakończeniu szkolenia. Po nim wszystkich rezerwistów przydzielano do konkretnych zadań, które realizowali wraz z funkcjonariuszami zawodowymi MO. Ci, którzy dostali przydział do Wydziału Ruchu Drogowego, wykonywali obowiązki typowe dla drogówki, czyli kontrolowali samochody. Co ważne, nie chodziło przy tym o zatrzymywanie pojazdów poruszających się z nadmierną prędkością, ale przede wszystkim o kontrolę dokumentów i przeszukiwanie samochodów. W całym kraju szukano bowiem osób, których nie udało się internować, czyli działaczy opozycji, a także przemycanych ulotek antykomunistycznych, w tamtym czasie wytwarzanych dość powszechnie²⁴. Gdy kogoś zatrzymano, to następowało legitymowanie i wypełnianie specjalnego formularza²⁵. Na widok żołnierzy ROMO kierowcy zatrzymywali się do kontroli; można powiedzieć, że ci pierwsi często odgrywali rolę prewencyjną. Oczywiście taki był zakres obowiązków w trakcie stanu wojennego. Podczas papieskiej pielgrzymki zadania romowców praktycznie ograniczały się do pilnowania miejsc spotkań z wiernymi i dróg dojazdowych – nie było potrzeby zwalczania opozycji antykomunistycznej, ponieważ na czas pielgrzymki większość organizacji opozycyjnych zawiesiła swoją działalność.

Rezerwiści trafiali także do Wydziału Prewencji KS MO, czyli do patroli ulicznych i samochodowych²⁶. Zajmowali się patrolowaniem ulic, zwracali uwagę na wszelkie nieprawidłowości. Gdy ktoś wydał się podejrzany, legitymowano go i przeszukiwano. Wszystko było notowane, a na koniec danego okresu służby każdy batalion składał meldunki dotyczące wyników uzyskanych podczas wykonywania powierzonych zadań. Spotkanie z patrolom ROMO opisał w swojej książce Andrzej Zieliński „Słowik”, domniemany boss mafii pruszkowskiej. Do zdarzenia doszło w Gdańsku, a charakterystyka romowców daje obraz tego, jak wyglądali i pełnili służbę w czasie stanu wojennego. W swoich wspomnieniach tak ich opisuje: *Byli to robotnicy i chłopci, oderwani od swoich codziennych zajęć w fabryce czy na roli. Wyglądali komicznie, przebrani w mundury moro, z wielkimi brzuchami, bokobrodami na pół policzka i długimi, często przetłuszczonymi włosami wystającymi spod czapek. Zazwyczaj chodzili szóstkami, patrol od patrolu w odstępach kilkudziesięciu metrów, uzbrojeni w pałki milicyjne i kajdanki*²⁷.

Statystykę meldunkową ROMO ilustruje meldunek z 4 lipca 1982 roku dotyczący wyników uzyskanych przez IX Batalion ROMO w Warszawie w okresie

²⁴ W czasie stanu wojennego w całej Polsce działało wiele drukarni, które wytwarzały bardzo dużo materiałów antypaństwowych, a które często w żaden sposób nie były powiązane z „Solidarnością”, co w znacznym stopniu uniemożliwiało ich niszczenie przez SB.

²⁵ Meldunek_o_zatrzymaniu_przez_MO.jpg (480×678) (wikimedia.org) [dostęp:18.05.2021].

²⁶ R. Socha, R. Letkiewicz, P. Guła, *Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce. Historia i teraźniejszość*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010, s. 94.

²⁷ A. Zieliński, *Skarżyłem się grobowi*, Wydawnictwo Grafik, Warszawa 2001, s. 30.

od 26 kwietnia do 29 czerwca 1982 roku. Listę otwiera pozycja „legitymowanych” z liczbą 2798, dalej pojawia się liczba „zatrzymanych do wyjaśnienia” – 204, następnie „do kolegium” (zapewne chodzi o wnioski do kolegium) w trybie przyspieszonym było 35, a w trybie zwykłym – 33²⁸. Dodatkowo skontrolowano 859 pojazdów, zatrzymano za dokonanie przestępstwa 11 osób oraz wypisano 101 mandatów na łączną kwotę 66 700 złotych. Za bycie pod wpływem alkoholu skierowano (zaprowadzono lub zawieziono) do izby wytrzeźwień 4 osoby, a także zatrzymano 2 poszukiwanych przez milicję.

STAN PRAWNY ŻOŁNIERZY ROMO

Do ROMO można było trafić po odbyciu służby w MO, ZOMO, a więc w formacjach niewojskowych, oraz w WOP i NJW MSW – i był to początek ewentualnych problemów prawnych dla każdego z powołanych. Oczywiście kłopoty pojawiały się dopiero w momencie, gdy doszło do wypadku albo czegoś oczekiwano od przełożonych, np. awansu. Nasuwał się wówczas szereg pytań: kto miał wypłacić odszkodowanie za wypadek podczas służby, kto dawał awans – jednostka macierzysta, jednostka, dla której się służyło, czy komendant WKU właściwy pod względem terytorialnym dla żołnierza rezerwy?

Żołnierz rezerwy powoływał się na ustawy związane z Siłami Zbrojnymi PRL, a funkcjonariusz ZOMO lub MO na ustawę o Milicji Obywatelskiej. Problem awansowania został rozwiązany. Uznano, że za awansowanie rezerwistów z ROMO i zawodowych milicjantów oddelegowanych do jednostek zmilitaryzowanych MSW odpowiedzialne są wyłącznie komendy wojewódzkie MO, czyli jednostki macierzyste, które skierowały do służby rezerwistów lub funkcjonariuszy MO. Rezerwiści musieli posiadać odpowiedni wniosek pozytywnie zaopiniowany przez Naczelnika Wydziału Szkolenia KS MO i wystosowany do kierownictwa konkretnej KW MO przez dowódcę kompanii ROMO. Ta sama zasada obowiązywała funkcjonariuszy zawodowych, ale dopiero po zakończeniu pełnienia służby na terenie Warszawy²⁹.

Najbardziej wymowny dowód na to, jak ważne są prawidłowe uregulowania prawne, stanowi sytuacja żony tragicznie zmarłego rezerwisty ROMO Józefa Fedrowskiego, której odmówiono przyznania renty rodzinnej po mężu. Decyzję podjął 29 kwietnia 1983 roku oddział ZUS w Zambrowie, uznając, iż mąż w chwili śmierci nie był żołnierzem, więc renta rodzinna jej się nie należy. Małżonka napisała

²⁸ Kolegium do spraw wykroczeń – instytucja pozasądowa powstała w 1951 r. w celu wydawania orzeczeń za wykroczenia. Najczęściej stosowano karę finansową.

²⁹ Dużym problemem, z którym borykali się zawodowi milicjanci oddelegowani z różnych komend wojewódzkich do KS MO, była aprowizacja. Polegało to na tym, że jednostki macierzyste przestawały im przekazywać artykuły żywnościowe i przemysłowe, a KS MO też tego nie robiła, bo nie byli jej funkcjonariuszami. Musieli więc liczyć na życzliwe podejście i zrozumienie ich problemu przez warszawskich przewodniczących rad milicyjnych, gdyż mogły one podzielić się swoją pulą z przydziałów.

odwołanie 3 czerwca tego samego roku, ale Rada Nadzorcza ZUS w Zambrowie podtrzymała pierwszą decyzję. Powodem była służba w oddziałach MO, co oznaczało, że sprawą powinien zająć się ktoś inny. Zdesperowana kobieta złożyła więc odwołanie do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku. 30 sierpnia 1983 roku wydał on wyrok, w którym uchylił zaskarżone orzeczenie ZUS w Zambrowie i przekazał sprawę Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Łomży *w celu rozpatrzenia według właściwości*³⁰. Uznano, że orzeczenie wydano niezgodnie z obowiązującym prawem oraz że właściwym odbiorcą roszczenia jest KW MO w Łomży. Na korzyść wdowy po zmarłym żołnierzu przemawiał fakt, że 13 grudnia 1981 roku został on powołany przez KW MO w Łomży do ROMO i tam służył nieprzerwanie do 18 stycznia 1982 roku, w którym to dniu zginął. Z tego jednoznacznie wynikało, że był funkcjonariuszem MO, a więc on i jego rodzina mają prawo korzystać ze świadczeń emerytalnych i rentowych przewidzianych dla funkcjonariuszy MO. Prawo i wysokość świadczenia miał ustalić organ emerytalny KW MO w Łomży. Podstawą takiej decyzji było między innymi obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 1973 roku³¹. To zaś oznaczało, że przepisy obowiązywały już od wielu lat, więc w teorii powinno być łatwiej je interpretować.

Po zamieszczeniu w KW MO w Łomży do prezesa ZUS w Warszawie napisał 20 grudnia 1983 roku gen. bryg. Bonifacy Jedynak, dyrektor generalny w MSW. W wysłanym piśmie uznał, że *organy resortu Spraw Wewnętrznych nie są właściwe w przedmiotowej sprawie*. Powodem miało być to, że *osoby pełniące służbę w jednostkach zmilitaryzowanych MO na podstawie przydziałów org-mob. [organizacyjno-mobilizacyjne – PP] nie posiadają statusu funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej, tym samym nie ma do nich zastosowania ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin*³². W ich przypadku, według Jedynaka, zastosowanie miała uchwała Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1981 roku, która omawiała dodatkowe uprawnienia osób pełniących służbę w niektórych jednostkach zmilitaryzowanych oraz ich rodzin. Tak więc przysługiwały im świadczenia przeznaczone dla inwalidów wojennych i wojskowych, wraz z rodzinami, ale tylko na zasadach obejmujących żołnierzy niezawodowych. Może chodziło tutaj o poborowych i rezerwistów. W końcowym fragmencie listu stwierdzono, że Rada Nadzorcza

³⁰ AIPN, sygn. IPN BU 1098/10, t. 993, s. 10, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku – dot. przyznania Irenie F. renty rodzinnej po zmarłym mężu, żołnierzu ROMO Józefie. Wyrok w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 30 sierpnia 1983 roku.

³¹ Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (Dz. U. 1973 nr 23, poz. 136).

³² AIPN, sygn. IPN BU 1098/10, t. 993, s. 9. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku – dot. przyznania Irenie F. renty rodzinnej po zmarłym mężu, żołnierzu ROMO Józefie. List Dyrektora Generalnego MSW do prezesa ZUS w Warszawie w sprawie przyznania renty rodzinnej po zmarłym mężu.

Oddziału ZUS w Zambrowie oraz Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku wydały orzeczenia niezgodne z obowiązującym stanem prawnym³³. Sprawa nie została więc rozstrzygnięta.

Nie wiadomo, jak ostatecznie zakończyła się dramatyczna historia kobiety, której mąż zginął podczas pełnienia służby. Wydaje się, że renta rodzinna powinna jej się należeć niemal od ręki. Takich historii, gdy spojrzy się na liczbę ofiar stanu wojennego, było zapewne bardzo dużo³⁴. Niestety, łatwiej było kogoś powołać do ROMO, niż wziąć odpowiedzialność za następstwa tej służby. Wszystko wskazuje na to, że sprawa mogła na lata utknąć w administracyjno-prawnej machinie państwowej.

Przepisy zostały niebawem zmienione. W myśl ustawy z 14 lipca 1983 roku (art. 21, ust. 2) wszystkie osoby mające przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostek Milicji Obywatelskiej (Rezerwowe Oddziały Milicji Obywatelskiej) i pełniły w nich służbę, w czasie jej wykonywania posiadały uprawnienia funkcjonariuszy MO³⁵. Jednak dla opisaney historii nie miało to znaczenia, ponieważ prawo nie działa wstecz, a więc zastosowanie miały wyłącznie przepisy obowiązujące w dniu tragicznej śmierci męża kobiety.

ZAKOŃCZENIE

Historia Rezerwowych Oddziałów Milicji Obywatelskiej stanowi jedną z najciekawszych kart w dziejach formacji mundurowych PRL. Z perspektywy czasu należy uznać, że ich powołanie i funkcjonowanie okazało się jedynie częściowym sukcesem. Z jednej strony wsparły one siły porządkowe, które na stałe odpowiadały za bezpieczeństwo w Polsce, głównie Milicję Obywatelską. Z drugiej strony poziom ich wyszkolenia i wyposażenia utrudniał wykorzystanie w pełni ich możliwości i liczebności – z tego powodu nie zlecano im niektórych zadań do realizacji. W czasie pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny oraz w stanie wojennym ROMO były wsparciem dla systemu opresji PRL i działały pod nadzorem funkcjonariuszy innych formacji, co oznaczało brak niezależności w poszczególnych operacjach i wiązało się z niszczeniem wizerunku rezerwistów w oczach społeczeństwa. Mimo wszystko należy podkreślić, że decyzja o powołaniu ROMO była dobra i wynikała z rzetelnej oceny możliwości sił porządkowych w okresie największego zapotrzebowania w przestrzeni bezpieczeństwa publicznego w czasie operacji „Lato-79”, której podsumowanie zostało odtajnione w 2023 roku³⁶. Za największy błąd, który popełniono przy tworzeniu

³³ AIPN, sygn. IPN BU 1098/10, t. 993, s. 9.

³⁴ G. Lipiński, B. Makowski, *Stan wojenny w liczbach* [INFOGRAFIKA], <https://polskieradio24.pl/artystkiul/2636350,stan-wojenny-w-liczbach-infografika> [dostęp: 20.03.2025].

³⁵ *Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów* Dz. U. 1983 nr 38, poz. 172.

³⁶ AIPN, sygn. IPN BU 03264/1331. Operacja „Lato-79”. Praca zbiorowa.

tej formacji, należy uznać brak odpowiednich podstaw prawnych, na bazie których była pełniona służba. Konsekwencje tego dla wielu funkcjonariuszy i ich rodzin okazały się dramatyczne.

BIBLIOGRAFIA

Akty prawne:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów (Dz. U. 1983 nr 38, poz. 172);

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 maja 1973 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o służbie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej (Dz.U. 1973 nr 23, poz. 136).

Źródła archiwalne:

AIPN, sygn. IPN BU 00133/97, Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1983-1990. Materiały dotyczące wyposażenia w sprzęt i środki techniczne jednostek MO, ROMO i NOMO – wrzesień 1982 r.;

AIPN, sygn. IPN BU 00133/180, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Korespondencja dot. spraw kadrowo-finansowych osób pełniących służbę w ROMO;

AIPN, sygn. IPN BU 00133/182, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Szkolenie żołnierzy rezerw osobowych MSW na potrzeby komend wojewódzkich MO; powołanie rezerw osobowych do ROMO – sprawozdania, szyfrogramy, meldunki dot. przebiegu ćwiczenia „Sojuz-81”; sprawozdanie z przebiegu ćwiczenia mobilizacyjnego krypt. „Nysa-81”, k. 39;

AIPN, sygn. IPN BU 03264/1331. Operacja „Lato-79”. Praca zbiorowa;

AIPN, sygn. IPN BU 0811/3, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Zarządzenia, decyzje, wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych, Kierownika Sztabu MSW oraz Dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza wydane w związku z pielgrzymką papieża Jana Pawła II do Polski, k. 59;

AIPN, sygn. IPN BU 1098/10, t. 993, s. 10, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie [1944] 1954-1990. Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku – dot. przyznania Irenie F. renty rodzinnej po zmarłym mężu, żołnierzu ROMO Józefie;

AIPN, sygn. IPN BU 1510/6047, Szkoła Ruchu Drogowego Milicji Obywatelskiej im. Franciszka Zubrzyckiego w Piasecznie [1955] 1965-1990. Materiały dotyczące operacji „Lato-79” – pierwsza wizyta papieża w Polsce, k. 31, 39;

- AKSP, sygn. 454/11, k. 3. Pismo Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej MO w Warszawie z dn. 19.12.1980 r.;
- AKSP, sygn. 454/11, k. 26. Pismo Dyrektora Departamentu Kadr MSW do Komendanta Stołecznego Milicji Obywatelskiej w Warszawie z dn. 17.03.1981 r.;
- AKSP, sygn. 540/8, k. 13. Pismo Zastępcy Komendanta Stołecznego d/s. Służby Milicji do Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, Dowódcy Zmotoryzowanego Odwołu, Dowódcy Batalionu Specjalnego oraz Dowódcy Batalionu Konwojowo-Ochronnego z dn. 28.03.1983 r.;
- AKSP, sygn. 540/11, k. 4. Pismo Naczelnika Wydziału Kadr Komendy Stołecznej MO w Warszawie do Komendantów Dzielnicowych, Miejskich i Dowódców Samodzielnych Jednostek Komendy Stołecznej MO w Warszawie z dn. 15.03.1983 r.

Druki zwarte:

- Balon M., *Pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny*, Dom Wydawniczy Rafael, Kraków 2019;
- Socha R., Letkiewicz R., Guła P., *Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce. Historia i teraźniejszość*, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno 2010;
- Spatek R., *Demonstracje, protesty, zamieszki, pochody w stanie wojennym w oczach opozycji i władzy (1981-1983)*, [w:] *Warszawa miasto w opresji*, pod red. K. Krajewskiego i M. Pietrzak-Merty, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Warszawa 2010;
- Zieliński A., *Skarżyłem się grobowi*, Wydawnictwo Grafik, Warszawa 2001.

Druki ciągłe:

- Friszke A., *Internowani. Aresztowani. Skazani. Pozbawieni wolności w okresie stanu wojennego 1981-1983/1984*, „Kwartalnik Historyczny” 2017, nr 2;
- Nalepa, E. J., *Aspekty wojskowe polskiego sierpnia '80*, „Dzieje Najnowsze. Kwartalnik poświęcony historii XX wieku” 2016, nr 1.

Źródła internetowe:

- List Kazimierza Sulki do Wojciecha Jaruzelskiego, Sucha Beskidzka 1989, s. 1, http://www.romaszewski.pl/podstrony/publikacje/1989_sulka_relacja.html#list_kazimierza_sulki [dostęp: 30.04.2021];
- Lipiński G., Makowski B., *Stan wojenny w liczbach* [INFOGRAFIKA], <https://polskieradio24.pl/arttykul/2636350,stan-wojenny-w-liczbach-infografika> [dostęp: 16.06.2025].